

MA'NAVIYAT VA MAFKURA, ULARNING JAMIYAT, INSON HAYOTIDA TUTGAN O'RNI VA ROLI

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish

Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi: **Alisherova Zarnigor**

Ma'naviyat va mafkura bir-birlari bilan mustahkam bog'langandir. Ma'naviyat insonning ruhiyati, o'zini – o'zi anglashi, yuksaklikka intilishidagi salohiyati bo'lsa, «Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» konsepsiyasida ko'rsatilishicha «Mafkura-muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, millat, davlat, xalq va jamiyatning ehtiyojlari, maqsad-muddaolari, manfaatlari, orzu-intilishlari hamda ularni amalga oshirish tamoyillarini o'zida mujassam etadigan g'oyalar tizimidir»²⁰

Mafkuraning ma'naviyatda tutgan o'rni shundaki, u inson, jamiyat, yoxud millat yoki guruhlarining intilishlari, ruhiyatlari va kayfiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Ma'naviyat singari mafkuraning davlat va jamiyat taraqqiyotidagi roli nihoyatda kattadir. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganidek, «Mafkura faqat bugun emas, balki hamma zamonlarda ham eng dolzarb siyosiy – ijtimoiy masala, har qanday jamiyatni sog'lom, ezgu maqsadlar sari birlashtirib, uning o'z muddaolariga erishishi uchun ma'naviy-ruhiy kuch – quvvat beradigan poydevor bo'lib kelgan».²¹ Mafkura jamiyat taraqqiyotida quydagi vazifalarni bajaradi: birinchidan, davlat rivojlanishning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy – ma'rifiy sohalaridagi vazifalarni o'zida mujassamlashtiradi; ikkinchidan, bir davlat, bir mamlakat miqiyosida barcha fuqarolarni, turli millat, elat, sinflar va ijtimoiy guruhlarini bir g'oya va maqsad sari birlashtirishga xizmat qiladi; uchinchidan, davlat olib boradigan ichki va tashqi siyosat g'oyalarini o'zida mujassamlashtirib, uni fuqarolarga targ'ib etadi; to'rtinchidan, davlat doirasida yashayotgan fuqarolarni yaratuvchilik, bunyodkorlik, ijodkorlik faoliyatini faollashtiradi

²⁰ Миллий истиқлол ғояси: Асосий тушунча ва тамойиллар. -Т: Ўзбекистон, 2000.-Б. 9

²¹Каримов И.А. Миллий истиқлол мафқураси –халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. –Т.: Ўзбекистон, 2000. -Б. 5.

va ularni jamiyat maqsadlariga yo'naltiradi; beshinchidan, xalqning orzu-umidlarini o'zida ifoda ettiradi, jamiyatda mavjud bo'lgan muammolarni hal qilish uchun butun jamiyat va fuqarolarni harakatga keltiradi; oltinchidan, mafkura jamiyatda ma'lum siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy – ma'rifiy qarashlarni shakllantiradi.

Mafkuraning jamiyat, millat, shaxs va fuqaro hayotidagi ana shunday muhim ahamiyatini hisobga olib, Istiqlolimizni qo'lga kiritgan ilk kunlardan boshlab, biz milliy g'oyamizning eng asosiy tushuncha va tamoyillarini belgilab olish va ishlab chiqarishga harakat qildik. Shu maqsadda ijtimoiy fanlar sohasidagi yetakchi olimlar, siyosatshunos va iqtisodchilar, ijodkor ziyolilar, keng jamoatchiligimiz e'tiborini ana shu muhim masalaga qaratdik. Xalqimizning asriy orzusi, ko'zlangan yuksak maqsadlarimizga yetishning asosiy omili-avvalambor mustaqillikni asrab-avaylash, uni yanada mustahkamlash bilan bog'liq ekanidan kelib chiqqan holda, milliy g'oyamizning ma'no-mazmunini ham ana shunday mezonlar negizida belgilashni vazifa qilib qo'ydik.²²

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentimizi Islom Karimov «Tafakkur» jurnali bosh muharriri va «Fidokor» gazetasi muxbirining savollariga javoblarida milliy g'oya, milliy mafkuraning O'zbekistonda demokratik jamiyat qurishdagi tutgan o'rni va ahamiyatini bayon qilib berganligini alohida ta'kidlash joiz: «Mafkura har qanday jamiyat hayotida zarur. Mafkura bo'lmasa odam, jamiyat, davlat o'z yo'lini yo'qotishi muqarrar. Ikkinchidan, qaerdaki mafkuraviy bo'shliq vujudga kelsa, o'sha yerda begona mafkura hukumronlik qilishi tayin».²³ Buni har bir inson, O'zbekiston fuqarosi chuqur anglashi, mag'zi-mag'ziga yetib olishi kerak. Negaki, jamiyatning, jamiyat a'zolarining mustahkam va ravshan mafkurasini, g'oyasini, maqsadini bo'lmasa, inqirozga yuz tutadi. Insoniyat tarixida davlatlar va jamiyatlar paydo bo'libdiki, ularga egizak holda mafkuraviy qarashlar ham shakllangan. Boisi – mafkurasiz davlat yoki jamiyat bamisoli hech bir maqsad-rejasiz, tavakkal qilib yo'lga chiqqan odamga o'xshaydi. Yo'lga chiqdingmi – manzil, maqsad aniq bo'lmog'i kerak. Har bir xalq o'z oldiga qo'ygan ulug'vor maqsadlarga erishishida milliy g'oyaning ahamiyati nechog'li muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida Islom Karimov «Yuksak ma'naviyat-engilmas kuch» kitobida quydagilarni yozgan:

“Insoniyatning ko'p asrlik tarixi shundan dalolat beradiki, bu dunyoda o'zining milliy davlatini qurishga azmu qaror qilgan har qaysi xalq yuksak vazifalarni amalga oshirish, shu yo'lda odamlarni birlashtirish va safarbar qilish, ularning qalbida ishonch uyg'otish, eski ijtimoiy tuzumdan mutlaqo yangi tuzumga o'tishda o'ziga qo'shimcha kuch-quvvat

²² Каримов И. А. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.-Б.71-72.

²³ Каримов И.А. Жамиятимиз мафкураси халқни халқ, миллатни –миллат қилишга хизмат этсин. –Т.: Ўзбекистон, 1998. -Б. 4.

va madad topishda umumiy, yagona maqsad va orzu-intilish ifodasi bo'lgan milliy g'oyani tayanch va suyanch deb biladi.”²⁴ Shuning uchun ham Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab milliy g'oya va mafkura muammosiga alohida e'tibor qaratib kelmoqdalar. «Tafakkur» jurnali bosh muharriri savollariga javoblarida mafkura va milliy g'oyani xalqni – xalq, millatni – millat qiladigan, uning istiqbol yo'llarini yuksak maqsad va e'tiqod nurlari bilan yoritadigan qudratli ma'naviy omil, deb ta'rifladilar.²⁵ «Turkiston» va «Fidokor» gazetalari muxbirlari savollariga javoblarida bu g'oyalar yanada rivojlantirildi, mafkura muammosi kun tartibiga Birinchi Prezidentimiz tomonidan yanada jiddiy qo'yildi. Bunga sabab “hozirgi zamondagi eng katta xavf insonlarning qalbi va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurashdir. Endilikda yadro maydonlarida emas, mafkura maydonlarida bo'layotgan kurashlar ko'p narsani hal qiladi.²⁶ Mana shuning uchun ham Islom Karimov muntazam ravishda mafkura dunyosida bo'shliqqa yo'l qo'yib bo'lmasligiga, shunday holat yuz bergan taqdirda bo'sh qolgan mafkura maydonida bizga begona, orzu-intilishimizga mutlaqo yot g'oyalar o'rin egallashga urinishi shubhasiz ekanligiga hammamizning diqqatimizni takror-takror qaratib kelayotganliklari bejiz emas».²⁷

Mustaqillik bizni porloq rivojlanish imkoniyatlariga ega qildi. Xalqimiz katta orzu-maqsadlar va intilishlar bilan yashayapti. Huquqiy davlat, adolatli fuqarolik jamiyati-oldimizda turgan nurafshon manzildir. Ammo bu manzillar o'z- o'zidan dunyoga kelmaydi, uni o'z- o'zidan mashaqqatsiz, izlanishlarsiz, yaratuvchilik, ijodkorlik ishlarisiz egallanmaydi. Yangi jamiyat yuksak darajada rivojlangan ongni, ma'naviy kamolotni yanada baland bosqichga ko'tarilishini taqazo etadi. Ilg'or demokratik qoida va tushunchalar bilan boyigan milliy istiqloq mafkuramiz ana shu yangi ma'naviyatning hal qiluvchi mezonlaridan biridir.

Zero «O'zbekiston Jamiyatining Milliy istiqloq mafkurasi, o'z mohiyatiga ko'ra, xalqimizning asosiy maqsad-muddaolarini ifodalaydigan, uning o'tmishi va kelajagini bir-

²⁴ Каримов И. А. Юксак маънавият-енгилмас куч. -Т.: “Маънавият”, 2008.-Б.71.

²⁵ Каримов И.А. Жамиятимиз мафкуриси халқни – халқ, миллатни – миллат қилишга хизмат этсин.-Т.: “Ўзбекистон”, 1998. –Б.10-11.

²⁶ Каримов И.А. Миллий истиқлол мафкуриси –халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. –Т.: “Ўзбекистон”, 2000. –Б. 6-7.

²⁷ Ўша ерда. –Б.7.

biri bilan bog'laydigan, asriy orzu-istaklarini amalga oshirishga xizmat qiladigan g'oyalar tizimidir».²⁸

Shuning uchun ham Milliy istiqlol mafkurasini chuqur egallay olsakina, u dunyoqarashimizning ajralmas qismiga aylansagina, qalbimizdan mustahkam o'rin olsagina Vatanimiz va xalqimiz taraqqiyotining oldida turgan ulkan vazifalarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Ma'naviyat mafkurasiz rivojlana olmaydi. Chunki, inson ruhiyatini shakllantirish, milliy qadriyatlarni tiklash va jamiyat maqsadlarini amalga oshirishda mafkura harakatga keltiruvchi kuch sifatida katta ahamiyat kasb etaveradi.

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.²⁹

Bugungi kunda dunyo yangilik to'lqini yoqasida, "inflyatsiya malakasi" ni tezlashtirmoqda, bugungi kunda dolzarb bo'lgan bilim va vakolatlar ertaga noaniq bo'lib chiqishi va keyingi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun cheklovga aylanishi mumkin. faqat jismoniy shaxslar, balki mintaqalar.³⁰

Xullosa, mafkura – umummillatga, umumxalqqa, butun jamiyatga taalluqli ulkan g'oyalar majmui.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Миллий истиқлол ғояси: Асосий тушунча ва тамойиллар. -Т: Ўзбекистон, 2000.- Б. 9
2. Каримов И.А. Миллий истиқлол мафкураси –халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. –Т.: Ўзбекистон, 2000. -Б. 5.
3. Каримов И. А. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.-Б.71-72.
4. Каримов И.А. Жамиятимиз мафкураси халқни халқ, миллатни –миллат қилишга хизмат этсин. –Т.: Ўзбекистон, 1998. -Б. 4.
5. Каримов И. А. Юксак маънавият-енгилмас куч. -Т.: “Маънавият”, 2008.-Б.71.

²⁸Тулянов Ж., Қодиров Б, Ғофуров З.. Маънавий юксалиш сари. –Т.: “Меҳнат”, 2000. -Б.103.

²⁹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

³⁰ Jamoliddinovic, U. B.. (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>

6. Каримов И.А. Жамиятимиз мафкуриси халқни – халқ, миллатни – миллат қилишга хизмат этсин.-Т.: “Ўзбекистон”, 1998. –Б.10-11.
7. Каримов И.А. Миллий истиқлол мафкуриси –халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. –Т.: “Ўзбекистон”, 2000. –Б. 6-7
8. Ўша ерда. –Б.7.
9. Тулянов Ж., Қодиров Б, Ғофуров З.. Маънавий юксалиш сари. –Т.: “Меҳнат”, 2000. -Б.103.
10. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215..
11. Jamoliddinovic, U. B. . (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>